

**ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗДРАЖАЮЩЕГО ДЕЙСТВИЯ
АНТИБАКТЕРИАЛЬНОГО ПОЛИМЕРНОГО НОСИТЕЛЯ
НАНОЧАСТИЦАМИ СЕРЕБРА**

Барнохон Артикходжаева

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека,
преподаватель кафедры «Микробиология и биотехнология»

b.artikkhodjaeva@gmail.com

Шахиста Ташмухамедова

Д.Б.Н, профессор, Национальный университет Узбекистана имени
Мирзо Улугбека, кафедра «Микробиология и биотехнология»

АННОТАЦИЯ. Антибактериальный полимерный носитель представляет собой жидкость, оставляющую на коже эластичную прозрачную пленку. Исследование включало оценку кожно-резорбтивного действия, однократного местно-раздражающего действия, множественного местно-раздражающего действия на кожу и кумулятивных свойств. Результаты опытов на белых крысах показали, что за трех- недельный период наблюдения признаков интоксикации не выявлено. Животные сохраняли активность, аппетит и адекватную реакцию на внешние раздражители. При оценке раздражающего действия и изучении кумулятивных свойств общее состояние подопытных животных не нарушалось, признаков интоксикации не выявлено, гибели животных не было. На коже местных изменений не обнаружено, очаговой алопеции и язв не отмечено. Было доказано, что исследуемое средство не оказывает токсического и кожно-резорбтивного действия. Статистически значимых различий в состоянии «норкового рефлекса» между подопытными и контрольными животными не было. Полученные данные свидетельствуют об отсутствии у исследуемого изделия местно-раздражающего действия.

ABSTRACT. The antibacterial polymer carrier is a liquid that leaves an elastic transparent film on the skin. The study included evaluation of skin resorptive action,

single local irritant action, multiple local irritant action on the skin and cumulative properties. The results of experiments on white rats showed that no signs of intoxication were detected during the three-week observation period. Animals retained activity, appetite and adequate response to external stimuli. For assessing the irritating effect and studying the cumulative properties, the general condition of the experimental animals was not disturbed, signs of intoxication were not detected, and there was no death of the animals. As result were not found local changes on the skin, alopecia areata and ulcers were not noted. It was proved that the studied agent does not have a toxic and skin-resorptive effect. There were no statistically significant differences in the state of the "mink reflex" between experimental and control animals. The data obtained indicate the absence of a local irritating effect in the studied product.

ANNOTATSIYA. Antibakterial polimer tashuvchisi suyuqlik ko'rinishga ega, foydalanish jarayonoda teri ustida elastik shaffof qoplama hosil qiladi . Tadqiqot terining rezorbtiv ta'sirini, mahalliy tirnash xususiyati beruvchi ta'sirini, teriga ko'p mahalliy tirnash xususiyati beruvchi ta'sirini va kumulatif xususiyatlarini baholashni o'z ichiga oldi. Oq kalamushlarda o'tkazilgan tajribalar natijalari uch haftalik kuzatuv davrida intoksikatsiya belgilari aniqlanmaganini ko'rsatdi. Hayvonlar faollikni, ishtahani va tashqi ta'sirlarga munosib javobni saqlab qolishdi. Terning tirnash xususiyati beruvchi ta'sirni baholash va kumulatif xususiyatlarni o'rganishda tajriba hayvonlarining umumiy holati buzilmagan, intoksikatsiya belgilari aniqlanmagan va hayvonlarning o'limi kuzatilmagan. Hayvonlar terida o'zgarishlar aniqlanmagan, alopesiya va teri yarasi qayd etilmagan. Eksperimental va nazorat hayvonlari o'rtasida "norka refleksi" holatida statistik jihatdan sezilarli farqlar aniqlanmagan. Olingan ma'lumotlar o'rganilayotgan mahsulotda tirnash xususiyati yo'qligini ko'rsatadi.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полимер, антибактериальный носитель, лабораторные животные, раздражающее действие.

ВВЕДЕНИЕ. Достижения последних десятилетий в области нанотехнологии привели к появлению новых тенденций по разработке способа получения полимерных носителей с антибактериальной активностью,

позволяющий обеспечить на поверхности поврежденной кожи высокую терапевтическую эффективность и тем самым стабильность. Такие новые материалы в настоящее время находят широкое применение в различных сферах биомедицины.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ. Возрастает спрос на продукты, содержащие компоненты синтетического происхождения, такие как смягчающие средства, пленкообразователи, загустители, консерванты, красители [1,2]. При этом, от продуктов требуются такие свойства, как моментальный эффект в виде смягчения, увлажнения, придания определенного цвета, тона и маскировки недостатков кожи, но они также должны иметь привлекательный внешний вид и содержать вещества, обладающие и другими свойствами [3,4,5]. Особое внимание уделяется вопросам эффективности полимерных продуктов. Это связано с тем, что многие новые синтезированные полимерные носители вызывают при контакте с поврежденной кожей нежелательные эффекты, такие как: отторжение изделия, неблагоприятные последствия на поверхности ткани. Основными причинами таких неблагоприятных случаев являются биологическая несовместимость ткани кожи с полимерами и некоторыми компонентами, используемые при синтезе полимерных носителей.

Полимерные материалы используются в составе многих лечебно-профилактических средств для улучшения качественных характеристик. Они также часто используются в качестве адъювантов для ускорения осаждения и фиксации других активных веществ и ингредиентов и/или для облегчения этих процессов. Одним из важнейших свойств, которым должны обладать полимерные материалы, является способность образовывать пленку [6, 7, 8].

При этом следует разработать специфику взаимодействия полимеров с кожей человека и возможную побочную реакцию. Потребность в разработке оптимальных полимеров и/или оптимальных комбинаций, обладающих максимально полным набором необходимых свойств, все еще имеют актуальность [9, 10].

Экспериментальные исследования проводились в Научном центре стандартизации лекарственных средств Республики Узбекистан и в Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека. Цель исследования была в определении местного раздражающего действия антибактериального носителя с наночастицами серебра на лабораторных животных. В качестве объекта исследования были выбраны 40 крыс обоего пола массой от 140 до 200 г; 10 кроликов обоего пола массой от 2,0 до 2,5 кг согласно требованиям «Методических указаний по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ» (Хабриев Р.У.). Формирование групп животных, получающих разные дозы испытуемого препарата сравнения, осуществляют методом случайной выборки (единица выборки - животное). Количество животных было достаточным для полной статистически значимой регистрации изучаемых эффектов и было минимально рациональным с точки зрения этических принципов. Формирование опытных и контрольных групп осуществлялось методом равномерного распределения животных с равнозначными клиническими проявлениями по группам.

Общее раздражающее действие изучали при нанесении препарата, содержащего действующее вещество в концентрации 0,2 г/кг, 0,4 г/кг, 0,6 мг/кг, 0,8 г/кг и 1,0 г/кг массы тела животного, на неповрежденные кожные покровы животных. экспериментальные животные (кролики-альбиносы массой 2,5-2,7 кг), предварительно помещенные на карантин. За сутки до экспериментальных исследований на коже грудного отдела спины вырезали волосы на участке 10x12 см по обеим сторонам позвоночника. Препарат наносили на выстриженный участок кожи боковой поверхности кролика. Время экспозиции составило 4 часа. После острого (однократного) воздействия тестируемого продукта состояние кожи оценивали каждые 2 часа в первые сутки и каждые 6 часов во вторые сутки по системе классификации кожных реакций.

Определение разового местно-раздражающего действия проводили на белых крысах массой 140-160 г. Препарат наносили на выстриженный участок

кожи размером 2x2 см. Животных фиксировали в течение 4 часов. Кожную реакцию регистрировали в конце экспозиции, через 1 и 16 часов после нанесения.

Определение множественного местно-раздражающего действия на кожу и изучение кумулятивных свойств проводили на восьми крысах-самках массой 140-160 г. Другая группа из восьми белых крыс служили контролем. Критериями токсичности были: поведение животных, выживаемость, время гибели, появление симптомов интоксикации, локальные изменения на коже, динамика изменения массы тела, «норковый рефлекс».

Изучение кожно-резорбтивного действия проводили на 6 белых крысах массой 140-160 г по стандартной методике. Хвосты животных погружали в пробирки с исследуемым раствором исследуемого вещества на 2/3 длины хвоста. Пробирки помещали на водяную баню при температуре 28–30°C. Время экспозиции составило 4 часа. После окончания эксперимента кожу хвостов промывали теплой водой с мылом для удаления вещества. За животными наблюдали в течение 3 недель.

Экспериментальные исследования проводились в соответствии с общепринятыми принципами гуманности на основе существующих международных правил и инструкций по работе с лабораторными животными.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Результаты исследований по определению острой токсичности на белых крысах показали, что за период наблюдения (3 недели) признаков интоксикации у исследуемых животных и их гибели не выявлено. Животные сохраняли активность, аппетит и адекватную реакцию на внешние раздражители. После однократного нанесения на кожу жидкого бионосителя в концентрациях 2 мл -20 мл мы не наблюдали видимых изменений в поведении и функциональном состоянии животных опытной группы. Все животные были активны, признаков интоксикации не было. Динамическое повышение концентрации исследуемого вещества не оказало негативного влияния и не вызвало побочных эффектов. Крысы адекватно реагировали на тактильные, звуковые и световые воздействия. Макроскопических изменений кожи и патологических изменений волосяного покрова животных не наблюдается.

Гибели животных в течение 2 недель не было. Увеличение концентрации действующих веществ с 0,5 до 2 грамм показало, что применение носителя с максимальной концентрацией 2 г неблагоприятно влияло на кожу, вызывая изменения кожных покровов животного.

При оценке раздражающего действия и изучении кумулятивных свойств общее состояние подопытных животных не нарушалось, признаков интоксикации не выявлено, гибели животных не было. На коже местных изменений не обнаружено, очаговой алопеции и язв не отмечено. Животные были опрятны, шерсть гладкая и блестящая, охотно поедали корм, были активны, адекватно реагировали на внешние раздражители. Результаты исследований показали, что прибавка массы тела подопытных животных не отличалась от контрольных.

ОБСУЖДЕНИЕ. Наблюдения за животными на этапе изучения раздражающего действия препарата показали, что видимых изменений на коже кролика-альбиноса опытной группы через 1, 24 и 72 часа после применения препарата не наблюдалось. Частоту предпочтения оценивали визуально, то есть показателем ЯО являлось количество животных в объекте в единицу времени. Время фиксировалось с помощью секундомера. Статистически значимых различий в состоянии «норкового рефлекса» между подопытными и контрольными животными не было. В исследованиях по определению анафилактической активности бионосителя реакции на препарат не наблюдалось ни у одного животного

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, на основании токсикологических и физиологических исследований полимерного носителя можно сделать вывод, что бионоситель с действующими веществами на основе акрилового полимера с наночастицами серебра представляет собой малотоксичное вещество, не оказывающее кожно-резорбтивного, местнораздражающего действия на кожные покровы, при повторном хроническом воздействии на кожу не оказывает кумулятивного действия, не раздражает кожу и не вызывает анафилактической реакции.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Махаева Д.Н., Ирмухаметова Г.С., Хуторянский В.В. Полимерные йодофоры: получение, свойства и биомедицинские применения (2020).
<https://doi.org/10.1134/S2079978020010033>
2. Ноукс, Д. Н., и Сандерсон, Д. М. (1969). Метод определения кожной токсичности пестицидов. Британский журнал промышленной медицины, 26 (1), 59–64. <https://doi.org/10.1136/oem.26.1.59>
3. Гельперина С.Е., Швец В.И. Система доставки лекарственных веществ на основе полиразмерных наночастиц. Биотехнология. Журнал Новые медицинские технологии. Электронное издание. ISSN 2075-4094. DOI 10.24411/issn.2075-4094. 2009;3:8-13. Русский.
4. Диас-Феррейра, Дж.; Фернандес, А.Р.; Сориано, Дж. Л.; Наверос, Британская Колумбия; Северино, П.; да Силва, СФ; Соуто, Э.Б. Глава 13 — Омоложение кожи: применение биополимеров в УФ-солнцезащитных кремах и тканевых масках. Амстердам, Нидерланды, 2020 г.; стр. 309–330. URI: <http://hdl.handle.net/1822/74407> ISBN: 978-0-12-818134-8 DOI: 10.1016/B978-0-12-818134-8.00013-4
5. Гаваде Р.П.; Чинке, С.Л.; Алегаонкар, П.С. Глава 17 — Полимеры в косметике. В науке о полимерах и инновационных приложениях; Аль-Маадид, М.А.А., Поннамма, Д., Кариньяно, М.А., ред.; Elsevier: Амстердам, Нидерланды, 2020 г.; стр. 545–565.
6. Патил, А.; Сандевич, Р. В. Косметология и химия полимеров: идеальное сочетание. В полимерах для личной гигиены и косметики; Американское химическое общество: Вашингтон, округ Колумбия, США, 2013 г.; Том 1148, стр. 13–37.
7. Северино, П.; Фангейро, Дж. Ф.; Чауд, М.В.; Кордейро, Дж.; Сильва, АМ; Соуто, Э.Б. Глава 1 — Достижения в области нанобиоматериалов для местного применения: новые галеновые и косметические препараты. В нанобиоматериалах в галеновых составах и косметике; Грумесеску, А.М., изд.;

Издательство Уильяма Эндрю: Норидж, штат Нью-Йорк, США, 2016 г .; стр. 1–23.

8. Руссо, Э.; Вилла, К. Полоксамерные гидрогели для биомедицинских применений. Фармацевтика 2019, 11, 671.

9. Нам, Х.К.; Парк, У.Х. Биоразлагаемые микрогранулы на основе алифатических полиэфиров для экологичной косметики. АСУ Биоматериалы. 2020, 6, 2440–2449.

10. Тафуно Г.; Костантини, А .; Баратто, Г.; Бусата, Л.; Семензато, А. Реологическая и текстурная характеристика акриловых полимерных водных дисперсий для косметического применения. 2019, 58, 23549–23558.